

Integración del Pasto del Sudán en los sistemas silvopastoriles: un forraje resistente al clima para los paisajes de montaña

www.af4eu.eu

Cultivo de Pasto del Sudán en la región de Terra Fria Transmontana

João Paulo Castro(1); Ana Carolina Farias(2); Eduardo Sousa(2); José Castro(2); Marina Castro(1)

(1)CIMO, LA SusTEC, Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

(2)Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

Los sistemas silvopastoriles en las regiones montañosas mediterráneas, como *Terra Fria Transmontana*, son cada vez más vulnerables al cambio climático debido a su fuerte dependencia de los pastos nativos. Las lluvias irregulares y las sequías prolongadas de verano comprometen tanto la disponibilidad como la calidad nutricional de estos pastos. En este contexto, la integración de cultivos resilientes como el *Pasto del Sudán* (*Sorghum sudanense*) ofrece un medio estratégico para mejorar la adaptabilidad y la sostenibilidad a largo plazo de los sistemas silvopastoriles.

Determinar el momento favorable para la siembra es un aspecto muy sensible de este cultivo, ya que la germinación de las semillas puede verse afectada por condiciones frías o secas después de la siembra. Por ello, se recomienda que la siembra se realice en primavera, a partir de abril, con temperaturas del aire superiores a los 10°C, y con cierta previsibilidad de que las condiciones meteorológicas en los días siguientes no sean desfavorables (frío excesivo). Para siembras más tempranas, es recomendable sembrar más superficialmente (suelo más cálido), y para siembras posteriores sembrar un poco más profundo (área más húmeda), en promedio a una profundidad de 2 a 3 cm. La siembra debe realizarse cuando el suelo esté húmedo pero suficientemente drenado, y la dosis recomendada de semillas es de 20-30 kg / ha. También es recomendable pasar un rodillo sobre el suelo después de la siembra para asegurar un mejor contacto con las semillas, nivelar el suelo y enterrar las piedras.

Es una planta muy apetecible para los animales, tiene una alta capacidad de rebrote y un bajo nivel de ácido cianhídrico que permite que se pastoree en las etapas más jóvenes de la planta. El pasto del Sudán, cuando se pastorea directamente, debe pastarse con frecuencia, y el primer uso es cuando las plantas alcanzan los 40 cm. Con las primeras lluvias y rocíos, las plantas florecen, lo que permite extender el período de pastoreo, y el rebrote cesa solo cuando las temperaturas comienzan a bajar con la llegada del otoño.

**Funded by
the European Union**

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.ºGA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.